
ESTADO DA ARTE: PRÁTICAS INCLUSIVAS NO CONTEXTO DO DESENHO UNIVERSAL PEDAGÓGICO À LUZ DA INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15829314

Felismina de Sousa Neta¹

¹ Mestrado em Educação-Universidade Federal do Ceará
E-mail: felismina.sousa@fortaleza.educacao.ce.gov.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8604985593336179>

Lara Ronise de Negreiros Pinto Scipião²

²Doutorado em ensino-Universidade Federal do Ceará
E-mail: larascipiao@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8034812864925466>

Roberto da Rocha Miranda³

³Mestrado em Ensino de Matemática e Ciências – Universidade Federal do Ceará
E-mail: robertouece@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7004050132601700>

Antonio Marcelo Araújo Bezerra⁴

⁴Pós-doutorando em ensino de matemática e ciências-Universidade Federal do Ceará
E-mail: macloab@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5010027323945728>

Maria José Costa dos Santos⁵

⁵Pós-Doutorado – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
E-mail: mazeautomatic@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3144508981197442>

RESUMO: Em prol da inclusão, os docentes necessitam ir além do que está posto nas escolas, descartando práticas pedagógicas semelhantes sem refletir sobre a especificidade do aluno. Para tanto, pensou-se em analisar as práticas pedagógicas, realizadas no contexto do DUP, por meio de pesquisas desenvolvidas com foco na temática da inclusão, que se caracterizam como Insubordinadas Criativas. As pesquisas de Kranz (2015) no que se refere ao DUP e D'Ambrósio e Lopes (2015) sobre IC serviram de base para fundamentar este estudo. Esta pesquisa é do tipo bibliográfica e exploratória. A busca foi feita nos bancos eletrônicos do Repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações (BDTD) e do Google Acadêmico. Destacam-se algumas estratégias observadas de DUP como atos de IC, a saber: o planejamento da sequência didática, a elaboração do livro/jogo acessível, o Projeto de Ensino e Aprendizagem de Geometria Plana para Todos (PEAGPT) e os jogos com regra como um estudo colaborativo. Concluímos que as estratégias pedagógicas desenvolvidas na perspectiva do DUP revelaram ações de IC tornando os alunos motivados a fazerem e pensarem a matemática.

Palavras-chave: Desenho Universal Pedagógico; Insubordinação Criativa; Práticas pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A Insubordinação Criativa (IC) é um conceito que se baseia em atitudes de ruptura e inconformismo diante das imposições do sistema educacional, visando superar burocracias institucionais para melhor atender às necessidades dos estudantes. Seu objetivo é priorizar a aprendizagem, formando alunos críticos, éticos e solidários dentro de seu contexto social (D'Ambrósio; Lopes, 2015; Santos; Lopes, 2019).

Sob a ótica de D'Ambrósio e Lopes (2015), esse conceito propõe a contestação de normas hierárquicas quando necessário, com a finalidade de promover o bem-estar dos alunos e garantir princípios de justiça social. Assim, o professor que adota a Insubordinação Criativa se distancia de uma abordagem exclusivamente transmissiva, indo além da mera exposição de conteúdos. Seu foco está em proporcionar uma aprendizagem significativa, considerando as necessidades dos alunos e estimulando práticas que incentivem a criatividade, ultrapassando padrões repetitivos e mecanizados.

Para transpor uma concepção transmissiva, propõem-se práticas em que o professor busque outras metodologias que possibilitem mais interação e reflita sobre sua ação pedagógica com propostas direcionadas à realidade e às necessidades do seu contexto escolar, como observa-se no Desenho Universal Pedagógico (DUP).

O DUP é uma proposta de ensino que contribui para práticas pedagógicas inclusivas, podendo ser mediadas por jogos com regras, na perspectiva do Desenho Universal (DU), que possibilita maior interação e engajamento dos alunos. Além disso, este “[...] princípio teórico-pedagógico contribui para uma prática social transformadora e inclusiva no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, baseada no DU, de Ron Mace” (Felisberto et al., 2022, p. 83), favorecendo o envolvimento e concentração pelo ato de jogar (Campos, 2017).

Esta pesquisa se justifica pela análise do dia a dia dos professores, que frequentemente recorrem às mesmas metodologias e planos de aula, seguindo roteiros elaborados por colegas. Esse padrão reflete um ensino transmissivo e a valorização por turmas homogêneas, sem levar em conta as particularidades e o contexto individual dos alunos.

Neste sentido, refletimos sobre quais os aspectos das práticas pedagógicas realizadas no contexto do DUP que se caracterizam como Insubordinadas Criativas? Para responder este questionamento propomos analisar as práticas pedagógicas, realizadas no contexto do DUP, por meio de pesquisas desenvolvidas com foco na temática da inclusão, que se caracterizam como

Insubordinadas Criativas.

Para realização desta análise foi levado em consideração a pesquisa de Kranz (2015) sobre o DUP e práticas pedagógicas de IC, voltadas para o ensino de matemática, observadas nos estudos de Lopes e D'Ambrósio (2015), a fim de fundamentar este estudo, pesquisadas nos bancos eletrônicos e científicos.

Utilizamos na pesquisa as bases de dados pesquisadas, a saber: Repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações (BDTD) e Google Acadêmico. Trata-se, portanto, de uma primeira parte de uma pesquisa de dissertação, que poderá contribuir com outras pesquisas com temáticas voltadas para a inclusão.

A coletânea sobre o qual incide este estudo limita-se a artigos, dissertações e teses defendidas entre 2018 e 2023. Este período se justifica pelo fato de que a pesquisa de tese da Claudia Kranz sobre o DUP ter sido concluída em 2015 e os estudos sobre a temática foram encontrados depois desta data.

A seguir serão abordados os caminhos metodológicos, transcorrendo sobre as estratégias aplicadas para atingir o objetivo proposto, as strings de busca, em seguida as análises e discussões dos resultados e, por fim, as considerações finais.

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS

Exibimos as etapas da pesquisa caracterizada como bibliográfica do tipo exploratória, que de acordo com Prodanov e Freitas (2013), o pesquisador deve realizar um vasto levantamento das fontes teóricas (relatórios de pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses), a fim de realizar seu embasamento teórico, o qual fará parte do referencial do estudo buscando realizar um mapeamento das produções acadêmicas.

2.1 *String* de busca

Primeiramente, refletimos sobre o que traz Ferreira, Peres e Civieiro (2020), no que se refere a IC, pois propõem o desenvolvimento de práticas que levem os alunos a serem sujeitos que pensam, questionam, criticam e refletem, diante do processo de civilização da sociedade com a reinvenção em educação matemática.

Para tanto, concordamos com D'Ambrósio e Lopes (2015) que estas práticas reinventadas são propostas pelo conceito de IC quando o professor valoriza mais um conteúdo em detrimento de outro, faz opções por outras metodologias, diferentes do ensino tradicional,

atribui valor ao conhecimento matemático produzido historicamente, dentre outras. Além disso, Scipião (2024), afirma que é preciso compreender que a constituição de práticas, denominadas inovadoras-colaborativas, favorecem o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem emancipatório.

Nesse sentido, o professor adota posturas que se contrapõem ao que está posto, seja pelo cotidiano profissional, seja por diretrizes legais. Estas atitudes insubordinadas visam romper com o que está estabelecido (D’Ambrósio; Lopes, 2015).

Aliado a este conceito, apresentam-se as práticas no contexto do DUP como possíveis ações de IC, tendo em vista que o DUP possibilita a criação e o desenvolvimento de contextos pedagógicos inclusivos a partir de uma atividade coletiva e colaborativa (Caetano, 2019).

Conforme informado, pesquisamos sobre as temáticas abordadas neste estudo de acordo com o diagrama desenvolvido, mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama da busca do estado da arte

Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Este diagrama foi pensado como forma de levantar pesquisas que abordassem práticas pedagógicas na perspectiva do DUP, como atos de IC, de acordo com o que se encontra nas bases teóricas. Para isso, definem-se as seguintes estratégias de busca descritas a seguir.

2.2 Estratégias de busca

Definimos essa pesquisa como um estado da arte, pois na proposta de Romanowski e Ens (2006 apud Romanowski, 2002), existem alguns procedimentos que enquadram uma pesquisa no tipo estado da arte, tais como: a definição dos descritores que direcionam as buscas; a localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações, catálogos e acervos de bibliotecas, a biblioteca eletrônica para proporcionar o acesso aos periódicos, critérios para a seleção do material que compõe o corpus do estado da arte, dentre outros.

Para atingir os resultados foram escolhidas pesquisas previamente definidas em português com os seguintes descritores: “Ensino de matemática”; “Desenho Universal

pedagógico”; “Insubordinação criativa”, “práticas docentes”, “práticas pedagógicas” e “Formação de professores”.

Por conhecer a temática e se tratar de temas recentes resolvemos utilizar strings de busca abrangente para levantar o maior número de pesquisas existentes, a definir: “Desenho Universal pedagógico” e “Insubordinação criativa”, levando em consideração textos compostos por “Prática pedagógica” ou “Prática Docente” e “Desenho Universal Pedagógico” no “Ensino de Matemática” e “Prática pedagógica” ou “Prática Docente” e “Insubordinação Criativa” no “Ensino de Matemática”, como critérios de inclusão para leitura.

As bases eletrônicas e científicas de dados do Repositório institucional da UFRN, da BDTD e do Google Acadêmico tiveram as buscas por pesquisas de artigos completos publicados em revistas científicas em português, teses e dissertações entre o período de 2018 a 2023. Esta seleção realizou-se a partir da sequência das palavras-chave presentes em qualquer lugar da pesquisa.

Estas bases de dados foram escolhidas por serem bases com grande abrangência de trabalhos acadêmicos no repositório da UFRN devido à autora da tese de doutorado sobre o DUP, Cláudia Rosana Kranz, atuar como professora da UFRN, na área de Ensino de Matemática; e dessa forma, contribuir para leitura de um maior número de trabalhos possível. Vale ressaltar que a base institucional da Universidade Federal do Ceará também foi escolhida, porém não obtivemos pesquisas com as temáticas de “Desenho Universal pedagógico” e “Insubordinação Criativa”.

Os critérios de exclusão foram Trabalhos publicados em livros, revisão sistemática da literatura (RSL), periódicos, congressos e conferências; artigos de revistas científicas publicados em outros idiomas, sem texto completo, duplicados e que não atendessem as temáticas de “Prática pedagógica” ou “Prática Docente” e “Desenho Universal Pedagógico” no “Ensino de Matemática”; e, “Prática pedagógica” ou “Prática Docente” e “Insubordinação Criativa” no “Ensino de Matemática”. Cabe salientar que foram utilizados estudos desenvolvidos na área da educação.

2.3 Resultados levantados

O primeiro momento de identificação na busca da palavra-chave “Desenho Universal Pedagógico” resultou no total de 78 trabalhos. Após identificação inicial dos trabalhos, três processos foram realizados: 1) aplicação dos processos de inclusão e exclusão, com seleção de 14 trabalhos; 2) análise de título e resumo com seleção de 8 trabalhos e, por fim, 3) inclusão de

trabalhos para leitura da introdução e conclusão, com seleção de 5 trabalhos. Na busca da palavra-chave “Insubordinação Criativa” foram encontrados um total de 580 trabalhos, sendo 61 no primeiro processo, 10 no segundo e 6 no terceiro, os quais foram demonstrados conforme processo de triagem do Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Processo de triagem das pesquisas

“Desenho Universal Pedagógico”			
DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA			
	BDTD	Repositório UFRN	Google Acadêmico
IDENTIFICAÇÃO Total de trabalhos encontrados nas bases	3	9	66
SELEÇÃO Total de trabalhos após critérios de inclusão e exclusão	3	5	6
ELEGIBILIDADE Análise de título e resumo	3	3	2
INCLUSÃO Total incluídos para leitura da introdução e conclusão	3	2	0
“Insubordinação Criativa”			
DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA			
	BDTD	Repositório UFRN	Google Acadêmico
IDENTIFICAÇÃO Total de trabalhos encontrados nas bases	20	1	559
SELEÇÃO Total de trabalhos após critérios de inclusão e exclusão	17	0	44
ELEGIBILIDADE Análise de título e resumo	3	0	7
INCLUSÃO Total incluídos para leitura da introdução e conclusão	3	0	3

Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Os trabalhos que compuseram a seleção final passaram pela leitura da introdução e conclusão, juntando as duas temáticas, foram um total de 2 teses, 5 dissertações e 3 artigos, totalizando 10 trabalhos, apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Trabalhos selecionados

“Desenho Universal Pedagógico”				
Ano	Título	Autor	Banco de dados	Trabalho Científico
2023	Educação financeira nos anos iniciais: uma proposta de sequência didática na perspectiva da educação inclusiva	Soraia Shellyda Lins Tarquin Soares	BDTD	Dissertação
2023	Um livro/jogo acessível baseado no desenho universal pedagógico para o ensino da matemática	Maria Dolores Costa Lhamas Cardoso	BDTD	Dissertação
2018	Estratégias e mediações para o ensino de geometria plana à luz do desenho universal pedagógico na perspectiva da educação matemática inclusiva	Danilo Borges Caetano	BDTD	Dissertação
2019	Matemática inclusiva: um estudo colaborativo sobre jogos com regras	Ana Karla Varela da Silva Siqueira	UFRN	Dissertação
“Insubordinação Criativa”				
Ano	Título	Autor	Banco de dados	Trabalho Científico
2020	Ações de insubordinação criativa na docência de uma educadora matemática	Patricia Correa Santos	BDTD	Tese
2021	(Com)partilhando conhecimentos para e no ensinar aprender matemática na perspectiva da insubordinação criativa em um contexto colaborativo	Silvana Leonora Lehmkuhl Teres	BDTD	Tese
2021	Insubordinando criativamente a indisciplina na perspectiva da etnomatemática: um estudo qualitativo com professores de matemática.	Leonardo Rodrigues Leite	BDTD	Dissertação
2021	Possibilidades da insubordinação criativa na educação especial	Izabel Rodrigues da Silva; Jenerton Arlan Shutz	Google	Artigo
2020	Atos de insubordinação criativa experienciados no aprender e no ensinar a estatística	Camila Rubira da Silva; Mauren Porciúncula da Silva	Google	Artigo
2021	RPG: jogando o jogo com ações de insubordinação criativa	Claudio Salvado; Rita Meirelles; Gabriela Felix Briao	Google	Artigo

Fonte: Elaborado pela autora.

Seguindo para descrição dos estudos com discussão dos eixos temáticos 1) DUP e 2) IC, objetivamos, nesse estudo, analisar as práticas pedagógicas realizadas no contexto do DUP que podem ser consideradas insubordinadas criativas no contexto da inclusão.

3. DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Durante esta análise, relatamos sobre a contribuição na constituição do campo teórico do DUP e IC, no ensino da matemática, procurando identificar os aportes significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as lacunas dos trabalhos selecionados, identificar experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os

problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa para mudança e inovações da prática pedagógica (Romanowski; Ens, 2006).

Após a compilação e busca das interrelações dos dados dos documentos encontrados entre artigos, dissertações e teses no intuito de responder a questão: Quais os aspectos das práticas pedagógicas realizadas do DUP são consideradas insubordinadas criativas no contexto da inclusão? Decidimos discorrer sobre os dois eixos temáticos, com discussões nas subdivisões, que serão apresentadas a seguir.

3.1 Desenho Universal Pedagógico

Para contextualizar a ideia e conceitos da educação inclusiva, é importante compreender a definição de acessibilidade que segundo Salton, Agnol e Turcatti (2017), significa superar as barreiras que existem na sociedade, a fim de que todas as pessoas possam participar dos diversos âmbitos sociais, especialmente no ambiente escolar.

Neste sentido, o DUP é voltado para as oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento nesse ambiente, pois o DUP, segundo Kranz, é definido como o “[...] design de contextos pedagógicos inclusivos” (Kranz, 2015, p. 131), que propõem situações didático-pedagógicas para abrir caminhos e alcançar as metas propostas para a inclusão de todos, a qual estar-se-á sendo discutido e descrito de acordo com o resultado deste levantamento.

Apesar da proposta de abrir caminho para que todos possam aprender, Soares (2023) afirma que existem dificuldades para a aplicação das situações didático-pedagógicas que possibilitam a aprendizagem de todos; porém a autora não especifica quais são essas dificuldades, mas anuncia que o trabalho pedagógico com sequências didáticas baseado no DUP é exemplo de estratégia que poderá favorecer ao estudante a elaboração do conhecimento através de questionamentos e reflexões, facilitando o fazer pedagógico.

A autora especifica ainda que a inserção de gêneros textuais nas atividades propostas proporcionou aprendizagens, conforme relato a seguir,

[...] durante todo o processo de construção e aplicação da SD, tivemos o zelo de inserir diversos gêneros textuais nas atividades, demonstrando que é possível promover a alfabetização também com atividades de Educação Matemática, permitindo uma reflexão sobre o assunto, o que inclusive, propiciou resultados tão rápidos, como foi o caso da utilização de pesquisas de preços e construção de gráfico em um trabalho do festival literário da escola (Soares, 2023, p. 116).

Nas atividades, dentro de uma perspectiva da Educação Inclusiva, é necessário um olhar atento aos detalhes ao ensinar um assunto, valorizando a compreensão sobre ele. Soares (2023), comenta que durante a aplicação da sessão didática (SD), foi possível desenvolver práticas

pedagógicas inclusivas e vislumbrar as aprendizagens dos estudantes.

Outra proposta didático-pedagógica foi a elaboração do livro/jogo acessível elaborado com base no DUP para o ensino e aprendizagem da Matemática pensado por Cardoso (2023) para o ensino e aprendizagem da Matemática na perspectiva inclusiva. O autor percebe que durante a utilização dos jogos com regras, conseguia explorar os conhecimentos prévios dos alunos, o que propiciou maior participação e interesse nas aulas.

Cardoso (2023) aponta que, o conjunto de diretrizes do DUP como: recursos pedagógicos acessíveis a todos, na maior extensão possível; participação de todos os alunos na mesma atividade; colaboração, interação e discussão envolvendo todos os alunos; problematização e desafios com vistas ao desenvolvimento da criatividade e à aprendizagem; linguagem oral e escrita como mediadores fundamentais; participação e intervenções do professor como o adulto experiente e responsável pela mediação pedagógica, chamou a atenção para a linguagem oral e escrita como mediadores indispensáveis para o processo de inclusão, o que a fez refletir durante a construção da sua pesquisa.

Além disso, a autora pensou no livro/jogo na perspectiva do Role-Playing Game (RPG), baseado na resolução de problemas, a fim de despertar maior interesse dos alunos; a linguagem acessível, para promoção da inclusão e a resolução de problemas a fim de favorecer o raciocínio lógico dos estudantes.

Para Kranz (2015), Caetano (2018) e Siqueira (2019) a criação de um recurso pedagógico acessível, que promove a inclusão de todos, potencializa os processos de ensino e aprendizagem e favorece a colaboração e mediação entre os participantes.

Com relação ao trabalho de Caetano (2018), define-se que a concepção do DUP é uma oportunidade de garantir a participação de todos nos processos de ensino e aprendizagem, oferecendo igualdade de oportunidade por meio de estratégias e utilização de instrumentos pedagógicos, elaborados para atender o maior número dos educandos.

O autor enfatiza ainda que o DUP contribui para que as estratégias e os instrumentos pedagógicos favorecem um ensino que possibilite a construção de um ambiente colaborativo. Diante disso, Mantoan (2013) acrescenta que esse tipo de ensino deve promover a transformação do sujeito por meio do diálogo.

A estratégia que Caetano (2018) relata foi o projeto de ensino e aprendizagem denominado como Projeto de Ensino e Aprendizagem de Geometria Plana para Todos (PEAGPT), cujos objetivos visavam o desenvolvimento de recursos na perspectiva do DUP, criando situações desafiadoras e motivando a colaboração dos alunos. Com a aplicação deste

projeto, muitas mudanças aconteceram, principalmente no que se refere a postura docente, potencializando a participação mais efetiva dos estudantes e para isso, eles teriam que conhecer e entender os objetivos da aula.

Durante a sua dissertação, Siqueira (2019) reflete sobre jogos com regra, num trabalho colaborativo com o professor de matemática do 6º ano, visando o ensino dos números racionais. Durante o percurso da sua pesquisa trabalhou com planejamento, confecção, aplicação e avaliação do jogo com regras pelos alunos do 6º ano e colaboradores.

Apesar dos professores estarem motivados e com disposição para os encontros, e planejamento colaborativo, um dos desafios encontrados por Siqueira (2019) foi que nem sempre pode ocorrer a execução do planejado, muitas vezes tendo que replanejar em função da dinâmica da escola.

O jogo com regras é uma atividade coletiva e colaborativa, em que os alunos se organizam em grupos, em que não acontece a individuação na atividade, pois existe a mediação do professor e a interação com o outro. Durante o jogo, os sujeitos desenvolvem a atenção, a concentração, o raciocínio lógico e o respeito às regras (Kranz,2015).

3.2 Insubordinação Criativa

D'Ambrósio e Lopes (2015) afirmam que a expressão IC surgiu nos anos 80, quando pesquisadores de Chicago, baseada nas ideias de Morris et al., entendendo esse conceito como sendo ações de superação e resistência para regras postas e políticas pré-estabelecidas no âmbito educacional por órgãos superiores que pudessem impactar na formação e no desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos.

Na década de 90, esse conceito foi ampliado para a sala de aula no sentido de melhorar as práticas docentes enfatizando a importância da criatividade e da ousadia dos professores e alunos nas decisões de sala de aula; porém, essas decisões devem ser tomadas de forma responsável e criativa, alicerçadas em bases éticas possibilitando o bem-estar do outro e a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem nos ambientes escolares (Silva; Schutz, 2021).

A pesquisa realizada por Teres (2021) enfatiza que a ênfase na formação do professor que ensina matemática deve estar relacionada a sala de aula, na promoção de movimentos de pensamento que o levem a refletir sobre a prática pedagógica, suas concepções e conhecimentos para investigar quais e como esses conhecimentos poderiam ser mobilizados em um espaço formativo no sentido de abranger a formação inicial e continuada, entre a universidade e a escola, e entre futuros professores que ensinam matemática nos diferentes níveis da Educação

Básica.

Teres (2021) ainda observa, a partir de um levantamento bibliográfico, um número significativo de trabalhos referentes à aplicação de diferentes abordagens metodológicas, tipos de organização das atividades, recursos utilizados na prática pedagógica, em especial, o uso de jogos e materiais concretos para manipulação pelos estudantes, confirmando as contribuições da pesquisa de Kranz (2015) sobre os jogos com regra.

Leite (2021) concorda com Teres (2021) quando, na sua dissertação, afirma que, durante a sua trajetória profissional, quando utilizava o método tradicional, os alunos mostravam-se desinteressados e desmotivados; em contrapartida, quando utilizavam jogos manipulativos, como, por exemplo, o jogo Salute 2, para que os alunos pudessem manipulá-lo em sala de aula, conseguia um melhor resultado no desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos de adição e subtração de números naturais. Esta ação possibilitou a interação e o envolvimento dos alunos.

Em sua pesquisa Leite (2021, p. 23) percebeu que, “[...] quando os jogos eram utilizados como uma ação pedagógica, os alunos se tornavam competitivos e curiosos para aprenderem os conteúdos matemáticos propostos em sala de aula”. Assim, o professor-pesquisador toma algumas ações para aprimorar sua prática como: Estudar sobre metodologia e práticas pedagógicas, que desenvolva o pensamento crítico e reflexivo; levantar os conhecimentos prévios dos alunos; e, busca por práticas lúdicas, que provoquem a motivação, o interesse, a criatividade e o desenvolvimento de sua autonomia.

Quanto ao conceito de IC, Teres (2021) afirma que se trata de uma postura que se constitui a cada dia, a partir de escolhas individuais e coletivas, que transformam nossas práticas, concepções que vamos assumindo gradativamente com novas maneiras de agir durante a carreira profissional.

Para romper com posturas docentes mais conservadoras, Silva et al. (2019) afirmam que é preciso subverter-se responsabilmente ao ‘estabelecido’, incluindo todos nas atividades escolares, respeitando suas aptidões, capacidades e particularidades, tomando como um desafio durante a ação pedagógica. Além disso, focar nas necessidades dos educandos é muito importante para a superação desse conservadorismo, a fim de propor situações ousadas e criativas.

O papel do docente, nessa perspectiva, assume um caráter inovador no processo educacional. Silva et al. (2021) ainda ressaltam que, ao refletir sobre sua postura diante das necessidades específicas de seus alunos, o professor pode modificar sua prática de modo a torná-los mais participativos, favorecendo o desenvolvimento de suas potencialidades no

processo de ensino e aprendizagem.

Um dos desafios encontrados para superar paradigmas existentes está relacionado ao desenvolvimento de metodologias, tecnologias e recursos diferenciados no âmbito de formar cidadãos éticos e solidários de forma a utilizar estratégias que levem em consideração a realidade do aluno, que muitas vezes são escassos na escola, pois exigem-se profissionais capacitados para tal subversão. Esse docente precisa tomar decisões assertivas com argumentação coerente ao resolver algo que não está no âmbito dos órgãos superiores (Silva; Schütz, 2021).

Diante disso, Silva *et al.* (2021) complementam que o conceito de IC possibilita aos professores a inovação sendo, de certa forma desobediente, porém com responsabilidade ao que está posto, resolvendo o que for necessário para o bem estar dos alunos e isso, demanda que o professor tome decisões rápidas e assertivas em suas ações pedagógicas, favorecendo um ambiente rico de novas aprendizagens.

Outras ações de IC relatadas por Leite (2021) referem-se à compreensão dos professores de Matemática em relação à indisciplina dos alunos como um aspecto positivo, de forma a auxiliá-los na transformação de sua prática docente, no sentido de transformar positivamente a indisciplina dos alunos em sala de aula.

Essas ações, segundo D'Ambrósio e Lopes (2015) enfatizam que estão em consonância com os conceitos de IC, pois ocorrem com a contraposição, pelos professores, ao que está posto e determinado com vistas a romper com o preestabelecido criando novas formas de ação pedagógica.

No artigo de Silva e Silva (2020) identificam os atos de IC revelados nas experiências de aprendizagem e de ensino de Estatística narradas pelas autoras, com o intuito de (re)viver e (re)inventar estas experiências que, durante a pesquisa, realizaram uma narrativa sobre os cinco atos de IC, realizados por elas, a saber: 1) Deixar que algo lhe passe; 2) Colocar-se na reflexividade; 3) Autoformar-se e transformar-se; 4) Assumir risco em (re)significar a experiência; 5) Deixar vestígios e provocar efeitos.

A ação de 'Deixar que algo lhe passe' como uma atitude de IC, refere-se a deixar viver a experiência como seres sensíveis, flexíveis e dispostos a vivermos de forma espontânea; o 'Colocar-se na Reflexividade', refere-se a ações reflexivas para o exercício de trabalho comprometido, digno e responsável com o outro; o ato 'autoformar-se e transformar-se' refere-se a um processo contínuo de formação do professor; o ato de 'Assumir risco em (re)significar a experiência', significa adotar maneiras que vão ao encontro dos seus valores e crenças; por

fim, o ato de ‘Deixar vestígios e provocar efeitos’ refere-se a atitude do professor trabalhar de forma coletiva com o aluno, em prol dos problemas educacionais (D’Ambrósio; Lopes, 2015; Silva; Silva, 2020).

Salvado, Meireles e Brião (2021, p. 130), em sua pesquisa, acrescentam que “[...] a prática de um professor que arrisca trazer seus interesses pessoais de jogo propondo para a turma um RPG, indo além de sua formação” age de forma insubordinada criativa, a medida em que o professor privilegia seu interesse junto aos seus alunos; porém D’Ambrósio e Lopes (2014), afirmam que uma das manifestações insubordinadas criativas do professor é quando este privilegia os interesses dos alunos.

Outras ações de IC relatado pelos autores foi em relação a caracterização do professor que usou a vestimenta do personagem Gandalf (personagem da trilogia do Senhor dos Anéis) durante o projeto, tendo em vista que o professor quebra o protocolo da vestimenta em favor do ensino e a intencionalidade do professor quanto à ludicidade.

Além disso, é importante identificar as áreas em que o conhecimento permanece limitado mesmo após a realização do trabalho. Essas lacunas no conhecimento podem sugerir oportunidades para pesquisas futuras, e é recomendável sugerir direções específicas para investigações adicionais. Ao fazer isso, os autores podem contribuir para o desenvolvimento contínuo do campo, estimulando o progresso e a inovação em áreas de interesse.

3. ANÁLISES DOS DADOS

Os trabalhos referentes à produção acadêmica, corpus da pesquisa, constituem um instrumento pelo qual se pode verificar práticas docentes insubordinadas criativas utilizando o DUP. Porém, se valer da introdução e considerações finais pode suscitar diversas discussões sobre a temática.

Entre as discussões levantadas, observamos a possibilidade de traçar um determinado estado da arte lendo a introdução e considerações finais, no intuito de elencar subcategorias e perceber a ideia do todo de forma a analisar as práticas pedagógicas realizadas no contexto do DUP que podem ser consideradas insubordinadas criativas.

A partir dos eixos temáticos do DUP encontram-se as subcategorias que se relacionam com atos de IC nos textos, a seguir: 1) O planejamento da sequência didática, contemplada no texto de Soares (2023); 2) A elaboração do livro/jogo acessível, pensado por Cardoso (2023); 3) O Projeto de Ensino e Aprendizagem de Geometria Plana para Todos, realizado por Caetano (2018); 4) Os jogos com regra como um estudo colaborativo, refletido por Siqueira (2019).

Ao fazer uma análise das subcategorias apresentadas com as pesquisas de IC, pode-se observar concordância com estas pesquisas, conforme relata-se nos subitens abaixo.

4.1 O planejamento da Sequência Didática

De acordo com Soares (2023) a SD é um exemplo de estratégia de ensino desenvolvida a partir de uma sequência elaborada e desenvolvida, seguindo uma lógica sequencial de compartilhamento e evolução do conhecimento, que poderá oportunizar ao aluno construir seu conhecimento por meio de questionamentos e reflexões.

Em sua pesquisa, a SD foi utilizada para desenvolver o raciocínio lógico do aluno, numa perspectiva inclusiva, buscando a percepção do aluno para a matemática em seu cotidiano dentro de um contexto dinâmico e atuante em seu processo de aprendizagem.

Inferi-se que esta ação como insubordinada e criativa, pois o professor não se conformou como a matemática é apresentada na escola (D'Ambrosio; Lopes, 2015), com uma simples apresentação de conceitos seguindo o que se apresenta e solicita os livros didáticos, mas sim, problematizam situações diversas quando vivenciam a SD.

4.2 A elaboração do livro/jogo acessível

Cardoso (2023) desenvolve o livro/jogo na perspectiva do RPG, a fim de despertar o interesse do aluno. Primeiramente o autor, explora os conhecimentos prévios dos alunos, depois utiliza o jogo em forma de livro, numa perspectiva inclusiva, durante a resolução de problemas para promoção do raciocínio lógico dos estudantes.

Neste contexto, Cardoso (2023) age com IC ao romper com a generalização, posicionando os alunos como autores da matemática, ao incentivar a reflexão sobre situações problemas e, privilegia os interesses dos alunos, ao propor os jogos e inserção das tecnologias, para desenvolver o raciocínio lógico (D'Ambrósio; Lopes, 2014).

4.3 O Projeto de Ensino e Aprendizagem de Geometria Plana para Todos

Em seu projeto, Caetano (2018) utilizou estratégias acessíveis a todos e desenvolveu mediações com a participação de “[...] toda a classe, por meio de atividades colaborativas, desafiadoras e criativas em grupos inclusivos” (Kranz, 2019, p. 13), com apresentação de possibilidades, dentro de um contexto de vida real, para aprendizagem da geometria.

A prática do professor que envolve o desenvolvimento de projeto e desconsidera a supremacia de alguns conteúdos em detrimento de outros, para o ensino da matemática,

constitui-se em ações de IC (D'Ambrósio; Lopes, 2014; Salvado; Meireles; Brião, 2021).

4.4 Os jogos com regra como um estudo colaborativo

Siqueira (2019), desenvolve um trabalho colaborativo com professores e alunos com os jogos com regra, com o objetivo de contribuir com a aprendizagem dos números racionais. Durante o percurso da sua pesquisa trabalhou com planejamento, confecção, vivência e avaliação do jogo com regras pelos alunos do 6 ano e colaboradores.

A inovação com jogos, que leva em consideração a realidade e interesse do aluno, promove a ludicidade, interação, interesse e motivação, ao convidar os alunos a participarem juntos. Esta ação manifesta ações de IC (Leite, 2021; Salvado; Meireles; Brião, 2021; Teres, 2021).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se observar que a IC se refere a insatisfação daqueles que decidem mudar sua postura e concepção sobre a determinação de regras prontas como se o ensino fosse algo robotizado à ser seguido por cartilhas e padrões a serem realizados para discentes com perfis homogêneos. Porém, esta prática não deve ser realizada de forma irresponsável, mas sim subversiva e planejada, com ética e solidariedade.

A busca pela formação integral, incluindo todos no processo de ensino e aprendizagem, com estratégias e ações pedagógicas diferentes do padrão, torna o professor subversivo. Esta mudança de postura, com o objetivo de desenvolver em sua turma suas potencialidades, exige do professor autonomia para desafiar-se em busca de atender as necessidades específicas dos alunos.

Os estudos levantados apontaram várias estratégias para que os professores reflitam sobre sua ação pedagógica de forma Insubordinada e Criativa. Entre as estratégias observadas como atos de IC destacam-se: o planejamento da Sequência Didática, a elaboração do livro/jogo acessível, o PEAGPT e os jogos com regra como um estudo colaborativo.

Estas ações exigiram participação ativa dos alunos, metodologias colaborativas, elaboração de projetos, incentivo a resolução de problemas e, principalmente, foco no interesse do aluno. Para D'Ambrósio e Lopes (2015), ao dialogar com a realidade do aluno e adotar ações que o incentivem a ser pesquisador, o professor rompe com o pragmatismo pedagógico.

Diante disso, defendemos que o professor possibilite práticas que sejam participativas, criativas e críticas, ou seja inovadoras-colaborativas, com a intenção de colaborar com seus

pares e buscar, coletivamente, soluções para os problemas educacionais que surgem nos ambientes pedagógicos (D'Ambrósio; Lopes, 2015), em prol de formar estudantes éticos e solidários.

As estratégias pedagógicas desenvolvidas na perspectiva do DUP revelaram ações de IC tornando os alunos motivados a fazer e pensar a matemática. No entanto, o maior desafio para os profissionais da educação encontra-se em reinventar sua prática que se encontra enraizada numa sociedade tradicionalista.

REFERÊNCIAS

CAETANO, Danilo Borges *et al.* **Estratégias e mediações para o ensino de geometria plana à luz do desenho universal pedagógico na perspectiva da educação matemática inclusiva.** 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tedeserver/api/core/bitstreams/1074bf08-2225-44e0-81bf-bc8b1aa43c80/content>. Acesso em: 23 nov. 2023.

CAETANO, Danilo Borges. **Educação matemática inclusiva: o ensino de geometria plana à luz do desenho universal pedagógico.** Curitiba: CRV, 2019.

CAMPOS, Marcelo Bergamini. O Desenho Universal Pedagógico na Educação Matemática Inclusiva. **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, v. 7, n. 14, 2017. Disponível em: <https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/revasf/article/view/72>. Acesso em: 24 out. 2023.

CARDOSO, Maria Dolores Costa Lhamas. **Um livro/jogo acessível baseado no desenho universal pedagógico para o ensino da matemática.** 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/53031>. Acesso em: 8 set. 2023.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**, Rio Claro, SP, v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v29n51a01>. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/8564>. Acesso em: 16 jan. 2024.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. **Trajetórias profissionais de educadoras matemáticas.** Campinas: Mercado de Letras, 2014.

FELISBERTO, Iago Santos *et al.* Situação desencadeadora de aprendizagem e o desenho universal pedagógico: uma proposta de jogo para o ensino de adição e multiplicação. *In: GÓES, Anderson Roges Teixeira; COSTA, Priscila Kabbaz Alves da (org.). Desenho universal e desenho universal para aprendizagem: fundamentos, práticas e propostas para educação inclusiva.* São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. v. 1, p. 83-98.

FERREIRA, Alayde; PERES, Fátima; CIVIEIRO, Paula Andrea Grawieski. As Feiras de Matemática: espaço democrático de insubordinação, discussão coletiva e formação de professores. **Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, v. 10, n. 1, p. 44-59, 2020.

KRANZ, Cláudia Rosana. **O Desenho Universal Pedagógico na educação matemática inclusiva**. Editora Livraria da Física, 2015. Coleção Contextos da Ciência.

KRANZ, Claudia Rosana. Prefácio. In: CAETANO, Danilo Borges. **Educação matemática inclusiva: o ensino de geometria plana à luz do desenho universal pedagógico**. Curitiba: CRV, 2019. p. 13.

LEITE, Leonardo Rodrigues. **Insubordinando criativamente a indisciplina na perspectiva da etnomatemática: um estudo qualitativo com professores de matemática**. Ouro Preto, MG. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufop.br/handle/123456789/13273>. Acesso em: 15 set. 2023.

LOPES, Celi Espasandin; D'AMBROSIO, Beatriz Silva. Insubordinação criativa de educadoras matemáticas evidenciadas em suas narrativas. In: CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 14., Tuxtla Gutiérrez, 2015. Anais [...]. Tuxtla Gutiérrez: CIAEM-IACME, 2015. p. 1-12. Disponível em: https://xiv.ciaem-redumate.org/index.php/xiv_ciaem/xiv_ciaem/paper/viewFile/391/189. Acesso em: 16 jan. 2024.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli. **Inclusão escolar: o que é**. Por quê, v. 12, 2013.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho científico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo, 2013.

ROMANOWSKI, Joana Paulin. **As licenciaturas no Brasil: um balanço das teses e dissertações dos anos 90**. 2002. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22102014-134348/pt-br.php>. Acesso em: 7 fev. 2023.

ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em educação. **Rev. Diálogo Educ.** [online], v. 6, n. 19, p. 37-50, 2006. Acesso em: <https://www.redalyc.org/pdf/1891/189116275004.pdf>. Acesso em 13 fev. 2023.

SALTON, Bruna Poletto; AGNOL, Anderson Dall; TURCATTI, Alissa. **Manual de Acessibilidade em documentos digitais**. Bento Gonçalves: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2017. Disponível em: [https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/EscoLAR/Livro%20-%20Manual%20de%20Acessibilidade%20em%20Documentos%20Digitais%20\(1\).pdf](https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/EscoLAR/Livro%20-%20Manual%20de%20Acessibilidade%20em%20Documentos%20Digitais%20(1).pdf). Acesso em 15 set. 2022.

SALVADO, Claudio; MEIRELLES, Rita; BRIAO, Gabriela Felix. RPG: jogando o jogo com ações de insubordinação criativa. **Comunicações**, v. 28, n. 3, 2021, p. 121-134.

SANTOS, Patrícia Corrêa; LOPES, Celi Espasandin. Ações de insubordinação criativa reveladas na narrativa autobiográfica de uma professora de matemática. **Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, v. 9, n. 3, p. 97-113, 2019.

SILVA, Camila Rubira; DA SILVA, Mauren Porciúncula. Atos de insubordinação criativa experienciados no aprender e no ensinar a estatística. **Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, v. 10, n. 1, p. 137-150, 2020.

SILVA, Filomena Lucia Gossler Rodrigues da; SOUZA FERNANDES, Sonia Regina de; LANGE, Anelise Nascimento. Inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica nos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia catarinense. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 23, n. esp. 1, p. 914-935, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22633/rpge.v23iesp.1.13009>. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/13009>. Acesso em: 15 jun. 2023.

SILVA, Izabel Rodrigues da; SCHÜTZ, Jenerton Arlan. Possibilidades da Insubordinação Criativa na Educação Especial. **Revista DILOGUS**, Cruz Alta, v. 10, n. 3, p. 31-42, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Silva-198/publication/357591283_POSSIBILIDADES_DA_INSUBORDINACAO_CRIATIVA_NA_EDUCACAO_ESPECIAL/links/61d860fad45006081694d898/POSSIBILIDADES-DA-INSUBORDINACAO-CRIATIVA-NA-EDUCACAO-ESPECIAL.pdf. Acesso em: 5 nov. 2023.

SIQUEIRA, Ana Karla Varela da Silva. **Matemática inclusiva: um estudo colaborativo sobre jogos com regras**. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/27991>. Acesso em: 6 nov. 2023.

SOARES, Soraia Shellyda Lins Tarquino. **Educação financeira nos anos iniciais: uma proposta de sequência didática na perspectiva da educação inclusiva**. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52616>. Acesso em: 14 ago. 2023.

TERES, Silvana Leonora Lehmkuhl. **(Com)partilhando conhecimentos para e no ensinar aprender matemática na perspectiva da insubordinação criativa em um contexto colaborativo**. 2021. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/231162>. Acesso em: 14 dez. 2023.